

BOSHLANG'ICH TA'LIMDA O'QUVCHILARNING O'QUV- BILUV FAOLIYATI BOSQICHLARINI SHAKLLANTIRISH MASALALARI

Gulbahor Mavlanova Xasanovna

Osiyo xalqaro universiteti 1-bosqich magistranti

973181008

mavlanovagulbahor09@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18240392>

Annotatsiya: Mazkur maqolada boshlang'ich ta'lim jarayonida o'quvchilarning o'quv-biluv faoliyatini bosqichma-bosqich shakllantirish masalalari yoritilgan. O'quv-biluv faoliyatining mazmun-mohiyati, uning psixologik-pedagogik asoslari hamda boshlang'ich sinf o'quvchilarida bilish jarayonlarini rivojlantirish yo'llari tahlil qilingan. Shuningdek, o'quv-biluv faoliyatini samarali tashkil etishda o'qituvchining roli va metodik yondashuvlar ko'rsatib berilgan.

Kalit so'zlar: boshlang'ich ta'lim, o'quv-biluv faoliyati, bilish jarayoni, motivatsiya, ta'lim bosqichlari.

Аннотация: В данной статье освещаются вопросы поэтапного формирования учебно-познавательной деятельности учащихся в процессе начального образования. Проанализированы содержание учебно-познавательной деятельности, ее психолого-педагогические основы и пути развития познавательных процессов у младших школьников. Также показана роль учителя и методические подходы к эффективной организации учебно-познавательной деятельности.

Ключевые слова: начальное образование, учебно-познавательная деятельность, познавательный процесс, мотивация, этапы обучения.

Abstract: This article covers the issues of the gradual formation of educational and educational activities of students in the process of primary education. The content and essence of educational and educational activities, its psychological and pedagogical foundations and ways of developing cognitive processes in primary school students were analyzed. The role of the teacher and methodological approaches to the effective organization of educational and educational activities are also outlined.

Key words: primary education, educational and educational activities, the process of cognition, motivation, stages of Education.

Bugungi kunda ta'lim tizimida o'quvchi shaxsini har tomonlama rivojlantirish, unda mustaqil fikrlash va ongli bilim olish ko'nikmalarini shakllantirish ustuvor vazifa etib belgilanmoqda. Ayniqsa, boshlang'ich ta'lim bosqichi o'quvchilarning keyingi ta'lim faoliyati, shaxsiy va intellektual rivoji uchun mustahkam poydevor vazifasini bajaradi. Shu sababli boshlang'ich sinflarda o'quvchilarning o'quv-biluv faoliyatini izchil va tizimli tashkil etish muhim pedagogik ahamiyatga ega.

Boshlang'ich ta'lim jarayonida o'quvchilarning bilish faoliyati asosan o'qituvchi rahbarligida amalga oshiriladi. Ta'lim jarayonida o'quvchilarning o'quv-biluv faoliyatini motivlashtirishda o'qituvchi juda muhim o'rin egallaydi. Chunki u ta'lim jarayonini tashkil etuvchi va boshqaruvchi subyekt sifatida o'quvchilarning o'quv-biluv faoliyatini ham bevosita boshqarib boradi. Ta'lim jarayonida o'quvchilarning o'quv-biluv faoliyatini boshqarish va motivlashtirish juda ko'p omillarga bog'liq. Shunday muhim omillardan biri bu o'z predmetini qiziqarli qilib yetkaza olishdir. Zero, qiziqish barcha psixik jarayonlar (idrok, diqqat, xotira,

tafakkur, iroda) ning kechishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. O'quvchini tarbiyalash va ta'lim berish jarayonida o'quv qiziqishi ko'pqirrali ta'sirga ega bo'ladi: ham o'quvchini mashg'ul qiluvchi, jonli ta'lim vositasi, ham o'quvchi alohida xatti-harakatlarining kuchli motivi, ham o'quvchining yo'nalishini belgilaydigan qat'iy shaxsiy fazilat kabi ta'sir darajalariga ega bo'ladi. Biroq zamonaviy yondashuvlar o'quvchini passiv tinglovchidan faol ishtirokchiga aylantirishni talab etadi. Bu esa o'quv-biluv faoliyatining bosqichlarini to'g'ri belgilash va ularni izchil shakllantirishni taqozo etadi.

Xo'sh, o'quv-biluv qiziqishlarini shakllantirishning shart-sharoitlari nimalardan iborat? O'qituvchi qanday qilib ta'lim jarayonida uni shakllantirishi mumkin? O'quv-biluv motivlari doimiy ravishda takomillashib borishi uchun u nima qilishi kerak? Tajribali o'qituvchi o'qishga nisbatan ongli ijobiy munosabatni qanday qilib vujudga keltiradi? Mahoratli o'qituvchi o'z o'quvchilarida ijobiy o'quv-biluv motivlarini shakllantirish uchun quyidagilarga e'tibor beradi:

1. O'quv-biluv motivlari va o'quv predmetiga ijobiy munosabat o'quvchi faol bo'lganda, yangi bilimlarni mustaqil izlash va kashf qilish, muammoli topshiriqlarni hal etish jarayoniga jalb etilganda rivojlantirilishi mumkin.

2. O'quv mehnati ham, xuddi boshqa mehnat turlari singari, xilma-xil bo'lsagina qiziqarli bo'ladi.

3. O'qitilayotgan o'quv predmetiga qiziqish paydo bo'lishi uchun yaxlit holda va alohida olingan bo'limlarining kerakligi, muhimligi va maqsadlilikini tushunish alohida ahamiyatga ega.

4. Yangi o'quv materialini o'tilgan materiallar bilan qancha ko'proq aloqador bo'lsa, o'quvchi uchun u shunchalik qiziqarli bo'ladi.

5. O'ta yengil yoki o'ta murakkab o'quv materialini o'quvchida hech qanday qiziqish paydo qilmaydi. Ta'lim yetarli darajada murakkab, ammo o'quvchining kuchi yetadigan bo'lishi kerak.

6. O'quvchining ishi qanchalik tez-tez tekshirilib, baholanib borilsa, uning uchun ishlash shunchalik qiziqarli bo'ladi.

7. O'quv materialining yorqinligi, hissiyligi, o'qituvchining jonli va hissiy yorqin muloqoti o'quvchiga, uning o'quv predmetiga nisbatan munosabatiga juda katta kuch bilan ta'sir ko'rsatadi.

O'quv-biluv faoliyati — bu o'quvchining bilimlarni egallash, ularni anglash, qayta ishlash, tizimlashtirish va amaliy faoliyatda qo'llashga qaratilgan maqsadli faol jarayondir. Ushbu faoliyat idrok, tafakkur, xotira, diqqat va tasavvur kabi bilish jarayonlari bilan uzviy bog'liq bo'lib, o'quvchining aqliy rivojlanishida yetakchi o'rin tutadi. Boshlang'ich sinf o'quvchilari yosh xususiyatlariga ko'ra ko'proq ko'rgazmali-ta'sirchan tafakkurga ega bo'ladilar. Shu bois o'quv-biluv faoliyatini tashkil etishda ko'rgazmalilik, o'yin texnologiyalari va interfaol metodlardan foydalanish katta samara beradi.

Boshlang'ich sinf o'quvchilarining bilish jarayonlari psixologik jihatdan barqaror emasligi bilan ajralib turadi. Ularning diqqat hajmi kichik, xotirasi ko'proq ixtiyorsiz xarakterga ega bo'ladi. Shu sababli o'quv-biluv faoliyatini bosqichma-bosqich tashkil etish psixologik zarurat hisoblanadi. Psixolog olim L.S. Vygotskiy ta'lim va rivojlanishning o'zaro bog'liqligini ta'kidlab, o'quvchi imkoniyatlarini yaqin rivojlanish zonasi orqali ochib berishni muhim deb hisoblaydi. Bu esa boshlang'ich ta'limda o'quv-biluv faoliyatini to'g'ri rejalashtirish zarurligini ko'rsatadi.

S.L. Rubinshteynning ta'kidlashicha, hissiyotlar faoliyat dinamikasi, sur'ati va tonusini belgilaydi. Shuning uchun ham har bir yosh davri uchun xos bo'lgan motivlar sohasining belgilangan rivojlanish qonuniyatlari ta'limning yangi dasturlarini ishlab chiqish hamda unda

maxsus vazifalarni belgilash orqali o'quv- biluv motivlarini faollashtirish uchun asos bo'lib xizmat qiladi.

A.N.Leontyev esa motivlar insonga faoliyati uchun, shuningdek, o'quv faoliyati uchun ham turtki bo'ladi va uni yo'naltiradi deb hisoblaydi. Uning ta'kidlashicha, faoliyat – bu subyektning borliqqa faol munosabatidir. Motiv va maqsadning bir-biriga mos kelishi faoliyatning eng muhim xususiyatidir. O'tkazilgan psixologik tadqiqotlar natijasida o'quvchilar faoliyati taraqqiyot darajasini o'rganish, ta'lining psixologik asoslarini bayon qilish, ularda aqliy faoliyat usullarini shakllantirish, qobiliyat va layoqatni tahlil qilish, o'zlashtirish, o'quvchilarning psixik rivojlanishini bayon qilish, ijodiy faoliyat muammolarini yoritish kabi psixologik hodisalar tadqiq qilingan.

Boshlang'ich ta'lim jarayonida o'quvchilarning o'quv-biluv faoliyati quyidagi asosiy bosqichlar asosida shakllantiriladi:

1. Motivatsiya va qiziqish uyg'otish bosqichi

Mazkur bosqich o'quv-biluv faoliyatining boshlang'ich va eng muhim qismi hisoblanadi. Bu jarayonda o'quvchilarda bilim olishga nisbatan ijobiy munosabat shakllantiriladi. O'qituvchi darsni qiziqarli savollar, muammoli vaziyatlar, topishmoqlar, didaktik o'yinlar orqali boshlashi maqsadga muvofiqdir.

2. Yangi bilimlarni idrok etish va tushunish bosqichi

Bu bosqichda o'quvchilar yangi bilimlarni idrok etadilar va ularni ongli ravishda tushunishga harakat qiladilar. O'qituvchi tushuntirish, suhbat, ko'rgazmali vositalar hamda texnologik yondashuvlardan foydalanadi. Mazkur bosqichda o'quvchilarning faolligini ta'minlash muhim ahamiyatga ega. Ona tili va yozuv darslarida o'qituvchi bolalarni til hodisalarini kuzatish va tushunib yozish, ongli o'qish, kitob yoki doskadan, tarqatmalardan ko'chirib yozish, nutqni diqqat bilan tinglash, eshitib turib yozish, o'rgangan qoidaga amalda rioya qilish, aytilgan va yozganlarini tekshirish, ko'rgan-kechirganlarini, o'z taassurotlarini og'zaki va yozma shaklda bayon etishga o'rgatadi.

3. Mustahkamlash va amaliy faoliyat bosqichi

O'rganilgan bilimlar mashqlar, mustaqil ishlar, guruhli faoliyat va amaliy topshiriqlar orqali mustahkamlanadi. Ushbu bosqichda o'quvchilar bilimlarni qo'llash, tahlil qilish va umumlashtirish ko'nikmalarini egallaydilar.

4. Nazorat, baholash va refleksiya bosqichi

Mazkur bosqichda o'quvchilarning bilim darajasi baholanadi, xatolar ustida ishlanadi hamda o'z-o'zini baholash ko'nikmalari shakllantiriladi. Refleksiya jarayoni o'quvchilarga o'z faoliyatini tahlil qilish imkonini beradi.

Boshlang'ich sinf o'qituvchisi o'quv-biluv faoliyatini tashkil etishda yetakchi shaxs hisoblanadi. U nafaqat bilim beruvchi, balki yo'naltiruvchi, tashkil etuvchi va motivator sifatida faoliyat yuritadi. O'qituvchining pedagogik mahorati va innovatsion yondashuvi o'quvchilarning bilish faolligini oshiradi.

Xulosa qilib aytganda, boshlang'ich ta'limda o'quvchilarning o'quv-biluv faoliyati bosqichlarini izchil va tizimli shakllantirish ta'lim samaradorligini ta'minlaydi. Har bir bosqichning to'g'ri tashkil etilishi o'quvchilarda mustaqil bilim olish, tanqidiy fikrlash va o'zini rivojlantirish ko'nikmalarini shakllantiradi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Qosimova K. Boshlang'ich ta'lim metodikasi. — Toshkent. 2009-y
2. Abdullayeva Sh. Pedagogika nazariyasi va amaliyoti. — Toshkent. 2008-y
3. Vygotskiy L.S. Tafakkur va nutq. — Moskva. 1986-y
4. <http://books.google.co.uz/books/S.K.Mangal>
5. www.childpsy.ru